

JAMILA ERGASHEVA QISSALARIDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING YORITILISHI

Parpiyeva Mavjuda Sobitjon qizi
ADPI Filologiya fakulteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotining surxonlik adiba Jamila Ergashevaning qissa va hikoyalaridagi samimiy tuy g‘ular b o‘lgan insoniylik, mehr-muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlar folklor an‘analari misolida tadqiq qilinadi.

Kalit s o‘zlar: poetik obraz, tashbeh san‘ati, ramzli obraz, ruhiy holat, estetik talqin, folklor, milliylik, qadriyat, mavzu, uslub, tanqid.

Annotation: In this article, humanity, love, national and universal values, which are sincere feelings in the stories and stories of Surkhan writer Jamila Ergasheva of Uzbek literature, are researched on the example of folklore traditions.

Key words: poetic image, allegorical art, symbolic image, state of mind, aesthetic interpretation, folklore, nationality, value, theme, style, criticism.

Adabiyot milliy ildizlardan oziqlanadigan umuminsoniy hodisa hisoblanib, uning tasvirida hamisha biror muhitda yashashga mahkum inson turarkan, u milliy xususiyatga ega b o‘laveradi Har bitta davr o‘z ijodkor avlodi oldiga muayyan vazifalar q o‘yadi. Har qanday millatning ma’naviy taraqqiyot darajasi o‘sha millat ayollari kamolotining yuksakligi bilan o‘lchansa,t o‘ g‘ri b o‘ladi Shuning uchun ham har bir avlod ijodkorlari tabiat, jamiyat va insonni yangicha badiiy idrok etish vazifalari bilan bir- birlaridan ajralib turadi, badiiy s o‘zning yangi imkoniyatlarini kashf etadi. Shu ma’noda, o‘zbek adabiyoti tarixi ayol ijodkorlarga boyligi jihatidan o‘ziga xos hodisa ekanligini ta’kidlash joiz. Millat ayollarining ma’naviy olami yuksak,tafakkuri keng b o‘lgan yurtdagina adibalar, shoirlar tu g‘iladi. Ushbu qalamkashlar ichida Jamila Ergasheva tuy g‘ularga boy, zamondoshlarning baxti va dardi, ona Vatan, jonajon xalqiga muhabbat bilan y o‘ g‘rilgan ajoyib asarlari bilan k o‘zga tashlanib turadi.Yozuvchinining asarlarida - o‘sgan zaminga, kindik qoni tomgan tuproqqa, d o‘stga,yoriga, ota - onasiga muhabbatini hayotdagi illatlarga kishilar xarakteridagi tuban axloqiy- ma’naviy k o‘rinishlarga nafratini yaqqol tasvirlagan ijodkordir. Ijodkorning “Izhor” (1990), ”Intiqom”(1993), “Tanazzul”(1996),”Ayol jodusi”(2003),”Zulfizar”(2011) “Qir ustidagi ayol”, ” Shom shafa g‘i jilvalari” asarlari chop etilgan.

Jamila Ergasheva nomi respublikamiz ijodkorlariga begona emas. O‘z asarlari bilan allaqachon kitobxonlarini topgan ijodkordir, uning asarlarini o‘qir ekanmiz "janub" taftining issiq havosini his qilamiz. Har bir qahramoni surxoncha o‘ylaydi,

surxoncha yashaydi, surxoncha samimiyligni namoyon qiladi. Ijod joytanlamasligi, muhit tanlamasligini butun umr Surxonda ijod qilib o‘tgan, o‘zidan o‘qishli, o‘ylashli asarlar qoldirgan shu bilan birga kitobxonlar ommasining ma’naviy mulkiga aylandi. Jamila Ergasheva asrlarining mavzu va ma’no k o‘lami nihoyatda keng va chuqurdir. Adibaning asarlari kitobxonlar diliga yaqin qilib turgan omillardan yana biri bu asarlarda ifodalangan poetik obrazlarning xaqchilligidir. Xalqchilik nafaqat mustaqillik davri estetikasining, shuningdek, xalqona, nozik qochirimlarga boy, maqollar va afarizmlarni eslatuvchi teran ma’nolar, tesha tegmagan, ohori t o‘kilmagan, sayqallanmagan durdona s o‘zlardan foydalanishdir. Mustaqillik yillari boshlarida adabiyotga kirib kelgan ijodkorlar milliy va umuminsoniy, d o‘stlik, muhabbat, j o‘mardlik kabi tushunchalarini yangicha badiiy-estetik talqinlarda, insonni tushunish va tushuntirishda, hayotni, voqealigini, tabiat va jamiyat hodisalarini k o‘ngilda kechirayotgan manzalar bilan omuxtalikda tasvirlashda yangi sahifa ochdilar. Xususan, inson jamiyat ijtimoiy hodisalarini mayda tushuncha emas, uning o‘zi bebaho va benazir qadriyat degan g‘oya nasrning o‘zida ham, unga baho berayotgan tanqidchiligimizda ham yetakchi o‘zak, ma g‘izga aylandi. Zero, adabiyotda kechayotgan keskin dramatism, fojiiyaviy ruh ezgulik, insonparvarlik, millatsevarlik g‘oyalarini poydor etish bilan uy g‘unlikda namoyon b o‘lmoqdaki, estetik qarashlardagi ushbu hodisaning maydonga kelishida Jamila Ergasheva ham hissasi bor. “Boybicha”, “Gap”, “Uchrashuv” asrlarining barchasida inson hamda insoniylik ulu g‘ darajaga k o‘tariladi. 2011-yilda “Sharq yulduzi”, “Yoshlik” jurnallarida hamda kitob shaklida nashr etilgan qissalarga nazar tashlasak, boshqa asarlar qatori an’anaviy mavzu va usulda yaratilgan Jamila Ergashevaning “Zulfizar” qissasida ayolning hayotida oila, farzand tarbiyasi nechog‘liq muhim ahamiyatga ega ekanligi, uning millat, xalq oldidagi qarzdorlik ma’suliyatining umumlashmasi Zulfizar obrazida mujassamlangan. Muallif Zulfizar obrazining xarakterli jihatlariga davr fojiasi nuqtai nazaridan yondashadi. Zulfizar juda aqlli, ilmi, ichi butun ayol. Afsuski, davr, muhit uning kuchini, aqlini o‘zga yo‘lda sarflashga mahkum etadi. U soxta g‘oyaga aldanadi, umrini, borini, e’tiqodini “qurbonlik” qiladi, xiyonat ko‘radi, ammo hech bir o‘rinda ayollik sha’nini, nomusini sotmaydi, axloq qoidalaridan chetga chiqmaydi. Orini unutgan, sevgisidan indamay voz kechgan jur’atsiz oshiq, juhudga tekkanda ham singlisiga og‘iz ocha olmagan aka, landavur er – hammasi bir bo‘lib Zulfizarning fojiasini yanayam kuchaytiradi. Xulosa qilib aytganda, “Zulfizar” qissasida anglangan va anglanmagan o‘zlik, ayol uchun baxt har doim oila davrasidagi xotirjamlik ekanligini qalban sezsa, muhit qobi g‘idan chiqa olmagan uchun bir umr azoblanib yashaydi, bu qobiqqa farzandlarini tushmasligiga k o‘p urinadi, lekin u taqdirdan hech qachon yuz burib b o‘lmasligini kech tushunadi. Yana bunday qaxramonlar ruhiy holati yozuvchining "Qaytish azobi" hikoyasida millat hayotida yuz berayotgan fojialarni ONA obrazi orqali tasvirlaydi. Sharq xalqlarida qadim-qadimdan

e'tirof etilgan oilaning muqaddasligi, erlik, ayollik mas'uliyatiga beparvolik bilan qarovchi insonlar fojiasini k o'rsatib beradi. Adiba hikoyasida ayolni qin g'ir y o'lda b o'lsa ham unga "e'tiroz" bildirmaslikni sevgi deb qabul qilish erkaklik emas, aksincha, uning q o'lidan tutib uni o'zligiga, t o' g'ri y o'lga va pok kelajakka birga hamrohlik qiluvchi erkak haqiqiy erkakdir, degan xulosani beradi. "Boybichcha" hikoyasi bosh qahramoni Gulnor kampir nafaqat Surxon onasi balki, o'zbek onalarining umumlashma obrazidir. Hikoyada milliy turmush-tarzimizdagi "yozilmagan" an'analar tasvirlanadi. O'zbek xonadonlarida aksariyat hollarda kenja o' g'ilga ota-onaning "chiro g'ini yoquvchi", qariganda holiga yaraydigan farzand deb qaraladi va ota-onadan qolguvchi mulk unga meros qoldiriladi. Hikoya bosh qahramoni Gulnor kampir butun umr kenja farzandi dardi bilan o'tadi. O' g'lining yumshoqfe'lligi bir k o'nglini k o'tarsa, ishlari yurishmasligi bir k o'nglini ch o'ktiradi. Kampir shu kamxarj o' g'ilga, uning bolalariga o'zgacha mehr q o'yadi. Biror tansiqroq narsa b o'lsa, kenjasi Sodiqqa ilinadi. Katta o' g'illarini uzoq yurtlarda o'qitganda kenjasi kuniga yaraginini eslaydi. Akalarining hozirgi yaxshi sharoitlarda yashayotganiga Sodiqni ham sababchi qiladi, ammo u kunlarni kampir va kenjasidan boshqa hech kim eslamaydi. Gulnor kampir qolgan o' g'illarining Sodiqqa yordam berishi, uning ham oyoqqa turib olishidan umid qiladi. Ammo o' g'illari beburd va ukasiga bemehr chiqadi. Kampir kenjasiga jabr b o'lmasin deb, boshqa o' g'illaridikida ham yashaydi, biroq ularnikida si g'inda b o'lishdan charchaydi. Besh o' g'illi boybichcha o' g'illarini bir-biriga mehr-oqibatli qildirolmay dunyodan armon bilan o'tadi. Shuncha o' g'il tu g'ib bir qiz tu g'maganidan afsuslanib o'tadi: "Bir ota-ona o'n o' g'ilni boqadi, o'n o' g'il bir ota-onani boqolmaydi deganlari shumikin? Essiz, besh o' g'il tuqqan, besh o'g'ilni o'qitgan boybichcha-ya, "Ko'nglingizda nima gap bor?" degan mehrga yo'g'rilgan savolni eshitmaganiga necha-necha yillar b o'lib ketdi-ya. Esiz, alloh undan bir qiz farzandni ayagan ekan-a. O' g'illar ham o'z kuniga o'lmasin, qiz ich k o'ylak b o'lardida. Ay, dunyo-ya!..("Boybichcha "hikoyasi,34-bet)

Yozuvchi asrlarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri, uning qissalarida folklor an'analarining k o'plab uchrashidir. Ma'lumki, folklorida xalqning ma'naviy-axloqiy dunyosi, e'tiqodiy qarashlar tizimi, marosim va urf-odatlar, voqelikka b o'lgan etik-etetik munosabati, dunyoqarashi o'zining t o'laqonli ifodasini topgan. Bu haqida B. Sarimsoqov "Ma'lumki, folklor va yozma adabiyot munosabati o'z ichiga ijodkor asaridagi oddiy folklorizmdan tortib ijodiy metod munosabati, xalqchilik, milliylik va baynalmilalchilik, ijodkorning folkloridan ijodiy foydalanish y o'llari va usullari, u yoki bu san'atkor mahorati y o'nalishi va unda folklor an'analarining ta'siri kabi masalalar bilan birgalikda badiiy shakl sohasidagi o'zaro ta'sir masalalarigacha qamrab oladi".

Hozirgi adabiy jarayonda folklor an'analariga qiziqish, uning keng va umrboqiy badiiy imkoniyatlaridan, g o'zal badiiy usul hamda vositalaridan ijodkorlar unumli foydalanishmoqda. Jamila Ergasheva o'z asarlarida xalq o'g'zaki ijodidan tajdidiy

foydalanib kelayotgan adibalardan. Ayniqsa, yozuvchi ijodida milliy va umuminsoniy qadriyatlar mavzusi keng yoritilgan bo‘lib, masalan, yozuvchining “Zulfizar”, “Shom shafa g‘i jilvalari”, “Yopiq derazalar”, “Tanazzul” qissalarida folklor an‘analaridan salmoqli foydalangan. Qissadagi ishlatilgan har bir maqol qaxramonning ruhiy kayfiyatini va holatini to‘laqonli ochib bergan.

“.... erkak kishi yuradiyam, qo‘yadiyam. Shunga ham ota g‘ori qozixonami? Bilsang, erkakniki qarqara, xotinniki masxara. Yo‘lda ilashgan yo‘lda qoladi. Bor, bolam, uyingga bor sovutma” (Shom shafa g‘i jilvalari, 21-bet)

“Ha–a, oson emas! Bir haftadan buyon rangi gezarib, har oqshom ichib kelishlari shundan ekan–da. Lekin sen hech -xavotirlanma, bosh omon bo‘lsa, do‘ppi topiladi, o‘rgangan ko‘ngil, o‘rtansa qo‘ymas. Hali zamon yaralari bitib, yangisini topib oladi”. Jamila Ergasheva asarlarida ayolning taqdiri, iztiroblari, dardlari asosiy o‘rinda

samimiyluk, tabiiyluk bilan tasvirlanadi. Bu hikoyalarda ijodkor ayolni ona, rafika va opa timsolida tasvirlaydi. To‘g‘ri, ba’zi asarlarini kamchiliklardan holi deb aytolmaymiz, ammo ijodkorning Alloh yuqtirgan iste’dodi o‘z uslubi, o‘z mavzusi, o‘z yo‘li borligi bilan Surxonadabiyotiga o‘z hissasini qo‘sholgan ijodkordir. Adiba hozirgi zamon o‘zbek nasri bilan bir nafasda, eng ilg‘or tamoyillarini o‘z ijodida istifoda qilgan, millat, Vatan va xalq taqdiriga, umuminsoniy masalalarga befarq qaray olmagan bezovta qalb egasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D. “Adabiyotshunoslik nazariyasi” T.: “akademnashr” 2018
2. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/jamila-ergasheva-1956/jamila-ergasheva-dard-hikoya>
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/jamila-ergasheva-1956/jamila-ergasheva-boybichcha-hikoya>
4. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/jamila-ergasheva-1956/jamila-ergasheva-qaytish-azobi-hikoya>
5. Yo‘ldashev Q. “Ochqich so‘z” Tafakkur nashriyoti 2019
6. J. Yokubov, & D. Sotvoldiev (2023). POETICS OF OJIZ’S GHAZALS. Science and innovation, 2 (C11), 35-40. doi: 10.5281/zenodo.10161044
7. Baxridinova, Z., & Sotvoldiyev, D. (2023). “BOBURNOMA” DA TARIXIY SHAXSLAR VA OLIM-U SHOIRLAR TA’RIFI. Ilm-fan va ta’lim, 1(12).
8. Urayimova, M., & Sotvoldiyev, D. (2023). QO ‘RQOQ VA JOHILLARGA KO ‘ZGU BO ‘LGAN HIKOYA. Ilm-fan va ta’lim, 1(12).
9. Karimova, O., & Sotvoldiyev, D. (2023). “BOBURNOMA” DA SHOH VA SHOIRLAR TAVSIFI. Interpretation and researches, 1(21).
10. To‘lanova, M., & Sotvoldiyev, D. (2023). “BOBURNOMA” DA O‘SIMLIK VA HAYVONOT OLAMI TASVIRI. Talqin va tadqiqotlar, 1(31).

11. Abdusalomova, M., & Yoqubov, J. (2023). “BOBURNOMA” DA TOPONIMLAR TAVSIFI. Interpretation and researches, 1(21).
12. Sotvoldiyev Davronbek Xasanboy O‘ G‘Li, & M.Tojiboyeva (2022). OJIZ IJODIDA TASAVVUFNING TUTGAN O‘RNI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 3 (5), 55-58.
13. Qobulova, M., & Sotvoldiyev, D. (2023). ADABIYOT. JAMIYAT. KECHA VA BUGUN. (QAMCHIBEK KENJANING “BALIQ OVI” HIKOYASI ASOSIDA). Interpretation and Researches, 1(21).
14. Sherboyeva, G., & Ikromov, M. (2023). O ‘ZBEK TILI FRAZEMALARINING LINGVOKULTROLOGIK XUSUSIYATLARI. Talqin va tadqiqotlar, 1(30).
15. Ikromov, M. (2023). “Boburnoma” da Alisher Navoiy badiiy portreti va psixologik holati. Ilm-fan va ta'lim, 1(1).
16. Мухаммадюсуф, И. (2023). “БОБУРНОМА” ДА АМИР ТЕМУР ОБРАЗИ. Ilm-fan va ta'lim, 1(1).
17. Parpiyeva, M. (2024). O ‘ZBEK AYOLLAR NASRI QAHRAMONLARIDA MILLIYLIK BELGILARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).